

MAKTABTARGACHA TA'LIM YO'NALISHIDA MILLIY VA HARAKATLI O'YINLARNI O'TKAZISH USULLARI

Adizova Muazzam Kozumovna

Buxoro shahar 77-son Davlat Maktabgacha
ta'lim tashkiloti psixologi

Aminov Mels Hasanovich

Buxoro shahar 35-I.D.U.M o'quvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10579042>

Annotatsiya: Maktabgacha tayorlov yoshidagi bolalarning jismoniy tayyorgarligi milliy va xarakterli o'yinlarni o'tkazish texnologiyasiga bog'liq, chunki ular bu yoshdagi bolalar kun tartibida muhim o'rin egallaydi.

kalit so'zlar: tayorlov, jismoniy, o'yinlarni, bog'liq, o'tkazish, o'rin, bolalar, muhim.

Methods of conducting national and action games in preschool education

Abstract: Physical fitness of children of preschool age depends on the technology of conducting national and active games, because they occupy an important place in the agenda of children of this age.

keywords: preparation, physical, games, related, holding, place, children, important.

Kirish. Dinamik va o'yin soatlari vaqtida bolalarning harakat faoliyati shunday tashkil etilishi kerakki, ta'lim har doim rivojlanishga olib borsin. Buning uchun o'yinlar nafaqat bolalarga yaxshi tanish bo'lgan va ular qiyinchiliksiz uddalaydigan harakatlarni, balki ular yetarlicha zo'riqish bilan bajaradigan harakatlarni ham o'z ichiga olishi kerak. Bunda nafaqat mavjud darajadagi jismoniy va psixik rivojlanish, balki bolalarning kelgusi saloxiyat imkoniyatlarini hisobga olish kerak.

Bu juda muhim, chunki o'ta murakkab topshiriqlargina uni bajarish uchun to'g'ri tashkil etilgan sharoitlarda bolaning rivojlanish zaxiralarini faollashtirishi, organizmda uning pisxik va jismoniy imkoniyatlariga o'ziga xos qo'shimchaga sabab bo'ladigan o'zgarishlarni yuzaga keltirish mumkin.[2]

Asosiy qism. O'yinlar vaqtida harakat faolligi natijasida bolada yangi bilimlar, malakalar, xulq-atvor shakllari va faoliyat turlari shakllanadi. Shuning uchun ta'limchining asosiy vazifasi bolalar faolligini kuchaytirish va jismoniy ta'limning turli vositalari, jumladan, milliy va harakatli o'yinlar yordamida uni boshqarishdan iborat. Bolalar faolligini qanday kuchaytirish va harakatli hamda milliy o'yinlar o'tkazish vaqtida uni qanday boshqarish mumkin?

Birinchiidan, o'yin sujeti yoki harakatlanish topshirig'ini tushuntirish vaqtida bolalarda topshiriqni albatta bajarishga undaydigan sabablarni shakllantirishga yo'naltirish kerak. Buning uchun bolalar ma'lum tajribaga ega bo'lishlari kerak, uning tarkibiga ushbu o'yinga xos bilimlar, harakatlanish ko'nikmalari, o'zining va jamoaning harakatlarini tahlil qila olish va baholash kiradi.[3]

Ikkinchiidan, bolalarni harakat faoliyatining tarbiyaviy maqsadiga yo'naltirish kerak, ya'ni bolalar qanday muayyan harakatlanish malakalari bilan tanishishlari va qaysilarini o'zlashtirishlari, o'yindan qanday yangi ma'lumot olishlarini bilishlari kerak. Buning uchun nafaqat umuman harakat faolligini kuchaytirish, balki bolalar diqqatini ushbu o'yin yordamida aniq rivojlanadigan jismoniy sifatlarga qaratish kerak.

Uchinchiidan, bolalarning harakat faoliyatini harakatlanish testlarining dastlabki ma'lumotlari bilan taqqoslay oladigan aniq oxirgi natija bo'yicha baholash kerak.

Kun tartibida milliy va harakatli o'yinlarni bolalarning harakat faolligi va psixik funksiyalarini kengaytirishda qo'llash mumkin. Hozirgi kunda jismoniy sifatlarni rivojlantirish uchun o'yinlardan foydalanishda yuklamaning jadallik darajasi ishlab chiqilgan.

Shu asnoda bola faoliyati har doim erkin, ongli, boshqariladigan bo'ladi. Uni amalga oshirish uchun bola tegishli harakatlanish va jismoniy sifatlariga ega bo'lishi kerak. Bunda qanday xislatlar kerak, ularning rivojlanish darajasi qanday, bu nima bilan aniqlanadi, ularning ko'lami qanday va psixik funksiyalar bilan aloqasining qanday xususiyatlari borligi muhim. Ma'lumki, harakatni o'zlashtirish va uni ko'nikmaga yetkazish uchun faoliyat jarayonida ongning turli darajadagi ishtiroki zarur. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bola uchun eng past daraja reflektor darajadir. Ko'pchilik dasturlashtirilgan mashqlar eng yuqori darajada – bilim va ko'nikmalarni ongli o'zlashtirish, ularni amalda bajarish darajasida o'zlashtirilishi kerak.

Ta'limchi oldida bolaga faol anglash darajasida aniq harakatlanishni o'rganishda yordam berish vazifasi turadi. Buning uchun eng avvalo maqsadga erishishni ta'minlovchi harakatlar dasturini tuzish haqida g'amxo'rlik qilish kerak.

Texnologiya harakatlarning tuzilishi haqidagi tasavvur, ularni bajarish usullari va oxirgi natija, shuningdek ushbu harakatni amalga oshirishga yordam beruvchi bilimlarni o'z ichiga oladi.

POLAND

POLAND

Xulosa: Bolalarning yosh xususiyatlari va jismoniy tayyorgarlik darajasi hisobga olinadigan mashg'ulotlar to'g'ri tashkil etilganda harakatli va milliy o'yinlar ijobiy ta'sir ko'rsatadigan gigiyenik va sog'lomlashtiruvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Bolani yoshiga karab uyin tanlash va jismoniy sifatlarni rivojlantirishda milliy xarakterli uyinlarning pedagogik texnologiyasi asosiy vosita xisoblanadi.[2]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I. A. Yangi uy qurmay turib eskisini buzmag. T., «O'zbekiston», 1993 y. 111 b.
2. Safoyev.H.A. 5-6 yoshdagi bolalar uchun o'yin faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari
3. Safoyev.H.A. Bolalarni tarbiyasi va rivojlanishida o'yinlardan foydalanish muammosi

